

НАРЛОПХУЛЛУМ АСУТИФОЛИУМ ЎСИМЛИГИ АЛКАЛОИДЛАР ТАХЛИЛИ

Кулматов Журабек Рўзимович,

Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университети, Университет кўчаси, 4,
Ташкент, 100002,

Тел. (99894)5718855.jorabekrozimovich@gmail.com

Маулянов Салихжан Алимжанович,

Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университети, Университет кўчаси, 4,
Ташкент, 100002,

Тел. (99893)3987190.smaulyanov@gmail.com

Эшанов Мубашшир Абдурашидович,

Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университети, Университет кўчаси, 4,
Ташкент, 100002, Tel.(99894)5077451.mubashshireshonov1983@gmail.com

Аннотация. *Haplophyllum acutifolium* экстракти бензин, этилацетат, хлороформ ва спирт эритувчилари ёрдамида фракцияларга ажратилди. Хар бир фракциялар замонавий усуллари ёрдамида бўлиниб, N-метил-2-фенилхинолин-4-он (1) [1] гликоперин (2) [2], педицин (3) [3], акузин (4) [1] ва акутинин (5) [4] алкалоидлари ажратиб олинган, моддаларнинг суяқланиш ҳарорати аниқланди, шунингдек, ЮҚХ, спектроскопик усуллар ёрдамида адабиёт маълумотларига таққослаш йўли билан тузилишлари исботланди.

Калит сўзлар. *Haplophyllum acutifolium*, хинолин алкалоид.

Кириш. *Haplophyllum acutifolium* ўсимлиги экстракти ажратиб олиниб турли бензин, этилацетат, хлороформ ва спирт эритувчилари ёрдамида фракцияларга ажратилди. Экстрактнинг қисмларга бўлинишидан кўзланган асосий мақсад, эритувчиларнинг кутбсиздан кутблига ўзгартириш давомида моддаларнинг табиатига кўра ажратиб олишни қулайлаштиришдан иборат.

Олинган бензинли фракциялар асосан ёғсимон моддалардан иборат. Хлороформли фракциясини колонкали хроматографик бўлиш натижасида N-метил-2-фенилхинолин-4-он (1) [1], гликоперин (2) [2], педицин (3) [3], акузин (4) [1] ва акутинин (5) [4] алкалоидлари ажратиб олинди. Замонавий усуллари ёрдамида ажратиб олинган моддаларнинг суяқланиш ҳарорати аниқланди, шунингдек, ЮҚХ, спектроскопик усуллар ёрдамида адабиёт маълумотларига таққослаш йўли билан тузилишлари исботланди [1].

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили. Табиий маҳсулотлар турли хил биологик фаолликка эга бўлган кимёвий бирикмаларнинг муҳим манбаи ҳисобланади. Улар тўғридан-тўғри ёки фармацевтика воситаларини ишлаб чиқиш учун бошланғич намуна сифатида ишлатилиши мумкин. Турли хил табиий манбаларда учрайдиган хинолин алкалоидлари қимматли биологик хусусиятларга эга. Жумладан, Жанубий Америкада ҳамда Бразилия туп ахоли вакиллари *Rutaceae* оиласи вакилларида *Haplophyllum acutifolium* дан ажратиб олинган алкалоид йиғиндиларини бактерияларга қарши восита сифатида қўллашади [1, 2].

Тадқиқот методологияси. N-Метил-2-фенилхинолин-4-он (1)нинг суяқланиш ҳарорати 144-145°C (этанол), C₁₆H₁₃NO₃, ESI-MS m/z 235.0; УБ: 251, 325, 337 (4.52, 4.18, 4.12); ИҚ-спектрида 1625 см⁻¹ соҳада карбонил гуруҳига хос ютилиш кузатилди.

Алкалоид 1 нинг ¹H ЯМР спектрида 10 та синглет кўринишдаги ароматик протонлар мавжуд. Спектрда δ 3.58 м.у. соҳада 3 протонли синглетнинг бўлиши азот атомида метил гуруҳи

жойлашганлигини кўрсатди, δ 6.27 м.у. соҳада 1 та протон синглет эканлиги ароматик ҳалқадаги С-3 да жойлашган протон хинолин-2-онларга хос бўлиб, кўшни икки углерод атомларда протонлар ўрин алмашинганлигини билдиради. Ароматик ҳалқага тегишли 8 та протонларнинг δ 7.51-7.43 м.у. ва 7.42-7.35 м.у. соҳаларда мультиплет кўринишда, битта Н-5 протоннинг δ 8.46 м.у. кучсиз соҳага дублет-дублет-дублет кўринишида силжигани ва $J=8$; 1.7, 0.5 Г га тенглиги узоқ ҳамда яқин соҳадаги протонларнинг ўзаро таъсирини англатади

1

Гликопериннинг (2) суюқланиш ҳарорати 224-225°C (метанол), ¹H ЯМР спектрида δ 1.24 м.у. ва 1.28 м.у. соҳаларда 3 та протонли синглетлар 2 та метокси гуруҳларга тегишлидир 3.98 м.у. соҳада 3 протонли синглет ён занжирда битта метил гуруҳи борлигини билдиради, δ 3.83-3.79 м.у. битта протон мултиплет, δ 4.11 м.у. соҳада (4') ён занжирдаги 1 та протон дублет- дублет $J=0.9$, δ 4.43-4.35 м.у. соҳаларда мултиплет ён занжирдаги аномер протонлар (Н-1', 2', 3') ва δ 7.22 м.у. ва 7.28 м.у. соҳаларда бип протонли мултиплетлар Н- β , Н- α протонларга тегишли. δ 7.71 м.у., 7.93 м.у. соҳалардаги 1 та протонли дублетлар, $J=9.4$, ароматик Н-6, Н-5 протонларга тегишлидир.

Педицин (3) кристал модда, суюқланиш карорати 222-224°C, C₁₂H₁₁NO₄, ESI-MS m/z 231,8 [M-1]-.

Педицин моддасининг УБ-спектри хинолин 2-он алкалоид ҳосилалари учун хосдир. Спектрнинг λ_{max} 213, 266, 275, 316, 328 нм соҳаларида бўлиган учта ютилиш максимумлари мавжуд. УБ-спектрида ишкор қўшилганида алоҳида эгри чизикларнинг гипсохромли силжиши (EtOH + OH, λ_{max} , nm): 203, 228, 266, 275, 315, 327; асоснинг таркибидаги жойлашган С=О пиридин ҳалқаси билан боғланганлигини кўрсатади.

Педисин алкалоидининг ИҚ-спектри (n_{max} , см⁻¹) 1743 см⁻¹ О-С(О)СН₃ гуруҳга ва 1651, 1611, 1506 см⁻¹ соҳаларда амид карбонилига ҳос ютилиш максималларини кўрсатади. 2-хинолин эканлига ¹³С ЯМР спектрида углерод С- 2 атомининг 163,16 м.у соҳадаги сигнали билан тасдиқланди.

Педициннинг тузилиши ¹H ва ¹³С ЯМР спектр маълумотларини таҳлил қилиш, узоқ ва қисқа масофаларга боғланиш бўйича DEPT ҳамда HETCOR тажрибалари маълумотлари асосида исботланди.

Педициннинг (3) ПМР спектри тўртта бирига яқин ароматик протонлар: 7.76 м.у. (дд, $J=8.1$, 1.5 Г) соҳада Н-5; 7.24 м.у. (дд, $J=8.3$, 1.1 Г) соҳада Н-6, шундайдеск, 7.14 м.у (ддд, $J=8.1$, 7.1, 1.1 Г) соҳада Н-6 ва 7.48 м.у (ддд, $J=8.3$, 7.1, 1.5 Г) соҳада Н-7 протонларига тегишли сигналлар мавжудлигини кўрсатти. δ 5.80 м.у. соҳасида битта протонли синглет жойлашган 2-хинолин

тузилишидаги Н-3 протонга ҳос кимёвий силжишни, шунингдек сигналнинг бўлиниши йўқлиги С-4 да протон алмашинганлигини кўрсатади. Спектрда 4.96 м.у соҳада икки протонли синглет метилен грухи 3.68 м.у соҳада уч протонли синглет метоксил грухи борлигини кўрсатди. Ягона протонли кенгайган сигнал 11.40 м.у. да кузатилиб, у ҳароратга қараб ўзгариб турадигон NH гурухи ҳисобига ҳосил бўлди.

Акузин (4) оқ рангли кристалл асос, суюқланиш ҳарорати 151°C (ацетон). $C_{13}H_{13}NO_4$, ESI – MS m/z 248.00.

Акузиннинг ИҚ-спектрида куйидаги ютилиш чизиқлари аниқланди, 1748 cm^{-1} соҳада Ar-O-C(O)CH₃ гуруҳга ва 1594 cm^{-1} соҳада ароматик ҳалқага ҳос бўлган валент тебранишлари намоён бўлди.

Акузиннинг ¹H ЯМР спектри тўртта ароматик протон сигналлари мавжудлигини кўрсатди. Бунга кўра δ 5.98 м.у. соҳада хинолин-2-онлар учун ҳос бўлган сигнал бир протонли синглет Н-3 протонига, δ 7.83 м.у. соҳада бир протонли мултиплет Н-5 протонига, δ 7.14 м.у. ва 7.13 м.у. соҳаларда навбати билан бир протонли мултиплетлар Н-6 ва Н-7 протонларга тегишли сигналлар мавжуд. Шунингдек, спектрда δ 3.87 м.у. да O-CH₃ гуруҳга, δ 3.70 м.у. да N-CH₃ гуруҳга ва 2.32 м.у. соҳаларда H₃C-C=O гуруҳга сигналларининг борлиги кўринади.

Шундай қилиб, хинолин алкалоиди акузин спектр маълумотларига кўра, юқоридаги N-метил-8-асетил-4-метоксихинолин-2-он тузилишга эга хинолин-2-он ҳосиласи бўлиб, ўсимликдан янги ажратиб олинди.

Акутинин (5) кристалл модда, суюқланиш ҳарорати 222-224°C, $C_{12}H_{11}NO_4$, ESI-MS m/z 231.8 [M-1].

Акутинин моддасининг УБ-спектри хинолин-2-он алкалоид ҳосилалари учун ҳосдир. Спектрнинг λ_{max} 213, 266, 275, 316, 328 нм соҳаларида бўлинган учта ютилиш максимумлари мавжуд. УБ-спектрда ишқор қўшилганида алоҳида эгри чизиқларнинг гипсохромли силжиши (EtOH + OH, λ_{max} , нм): 203, 228, 266, 275, 315, 327; асоснинг таркибида жойлашган C=O пиридин ҳалқаси билан бог'ланганлигини кўрсатади.

Акутинин алкалоидининг ИҚ-спектри (λ_{max} , cm^{-1}) 1743 cm^{-1} O-C(O)CH₃ гуруҳга ва 1651, 1611, 1506 cm^{-1} соҳаларда амид карбонилига ҳос ютилиш максимумларини кўрсатади. 2-хинолон эканлиги ¹³C ЯМР спектридаги углерод С-2 атомининг 163.16 м.у. соҳадаги сигнали билан тасдиқланди.

Акутининнинг тузилиши ¹H ва ¹³C ЯМР спектр маълумотларини таҳлил қилиш, шунингдек узоқ ва қисқа масофаларга бог'ланиш бўйича DEPT ҳамда HETCOR тажрибалари

маълумотлари асосида исботланди.

Акутининнинг ПМР спектрида тўртта бир бирига яқин ароматик протонлар: δ 7.76 м.у. (дд, $J=8.1, 1.5$ Г) соҳада Н-5; 7.24 м.у. (дд, $J=8.3, 1.1$ Г) соҳада Н-6, шунингдек, δ 7.14 м.у. (ддд, $J=8.1, 7.1, 1.1$ Г) соҳада Н-6 ва 7.48 м.у. (ддд, $J=8.3, 7.1, 1.5$ Г) соҳада Н-7 протонларига тегишли сигналлар мавжудлигини кўрсатди. δ 5.80 м.у. соҳасида битта протонли синглет жойлашганлиги, 2-хинолон тузилишидаги Н-3 протонга хос кимёвий силжишни, шунингдек, сигналнинг бўлиниши йўқлиги С-4 да протон алмашинганлигини кўрсатади. Спектрда 4.96 м.у. соҳада икки протонли синглет метилен гуруҳи, 3.68 м.у. соҳада уч протонли синглет метоксил гуруҳи борлигини кўрсатди. Ягона протонли кенгайган сигнал 11.40 м.у. да кузатилиб, у ҳароратга қараб ўзгариб турадиган NH гуруҳи ҳисобига ҳосил бўлди.

Тажриба қисми

Тадқиқот учун материаллар ва иш услублари. Ажратиб олинган моддаларнинг УБ-спектрлари Lambda-16 (Perkin-Elmer) спектрометрда этанолли эритмаларининг концентрацияси 5×10^{-5} - 5×10^{-4} М бўлган 1 см қалинликдаги кварц кюветасида ўлчанади ва ИҚ-спектрлари эса System 2000 IR Fier (Perkin-Elmer) спектрометрда KBr билан таблеткада аниқланади. Масс спектрлар Agilent Technologies 6420 Triple тўрт LC / MS (электропрайс ионлаштириш – ESI TIC Scan) массали спектрометрда қайд этилди. ^1H ЯМР спектрларда ички стандарт сифатида ГМДС (0 м.д.) ишлатилган. ^{13}C ЯМР спектра эритувчининг кимёвий силжиши (CDCl_3 , DMCO-d_6). Алкалоидлар йиғиндисини ажратиш ва тозалаш L 100/160 μm ва КСК 70-100 маркали силикагель сорбенти билан тўлдирилган шиша устунларда амалга оширилди. ЮҚХ 13% гипсли силикагель L 5/40 (Чехия) *Silufol* қўлланилган.

КХ усули билан моддаларни тозалашда қуйидаги эритувчи аралашмалар ишлатилган:

гексан – хлороформ 1:100, 100:5, 100:10, 100:15, 100:20, 100:25, 100:30;

бензин-хлороформ 100:1, 100:10, 100:20, 100:30, 100:40, 100:50;

хлороформ-метанол 100:1, 100:10, 100:20, 100:30, 100:40, 100:50

ЮҚХ усули билан моддаларни тозалашда қуйидаги эритувчи аралашмалар қўлланилган:

1. толуол-этилацетат-сирка кислота 5:4:1;

2. хлороформ-метанол 8:1;

3. этилацетат;

4. этилацетат-метанол 8:1.

Моддалар пластинкада УБ нурида (ЛЕНХРОМ, УФ-кабинет 254/365 нм) кўринади, сўнгра Драгендорф реактивини пуркаш билан аниқланади.

Naplophyllum acutifolium ўсимлигини экстракция қилиш

а) Ўзбекистон Республикасининг Жиззах вилоятидан июнь ойида гуллаш даврида терилган *Naplophyllum acutifolium* ўсимлигининг 470 г ер устки қисми куёш нуридан соя жойда қуритилди. Қуритилган қисми майдаланди, хона ҳароратида ультратовушли экстракторда оддий усулда этанолда (1.5 литрдан) 10 марта алкалоидга реакция бермагунга қадар экстракция қилинди. Ажратиб олинган этанолли экстракт роторли буғлатгич ёрдамида қуюлтирилиб, вакуумда қуритилди. Қуруқ экстракт (13.4 г) турли хилдаги эритувчиларда

эрувчанлигига қараб қисмларга бўлинди: 6 марта бензинда, сўнг 8 марта хлороформда, кейин 6 марта этилацетатда ҳамда 4 мартаба спиртда, сўнгра қолган қолдиқ 0.3 л сувда эритилди. Олинган ҳар бир қисм роторли буғлатгич ёрдамида қуюлтирилиб, вакуум ёрдамида қуритилди. Натижада бензинли – А (2.4 г), хлороформли – Б (2.74 г), этилацетатли – В (3.8 г), спиртли – Г (2.6 г) ва сувли - Д (1.86 г) фракцияларга ажратилди. А, В, Д фракцияларни ўсувчи нисбатда гексан:хлороформ 1:7; 1:15, хлороформ ва хлороформ-метанол (100:1 дан 10:6 гача) элюациялаб силикагелли колонкаларда (1:30) хроматография қилинди.

Этилацетат (В) фракциясини колонкада бўлиш ва олинган (30-35) элюатларни гексан – хлороформ (1:100) билан қайта хроматография қилиш натижасида 0.04 г акутинин алкалоиди олинди. 40-50 элюатларни бирлаштириб силикагелда (1:30) қайта бўлиш натижасида дастлабки 5-10 фракциялар қўшилишидан суюқланиш ҳарорати 118-119°C (спирт) бўлган N-метил-2-фенилхинолин-4-он (0.023 г), 28-36 фракциялардан суюқланиш ҳарорати 223-224°C бўлган педицин (0.021 г) ҳамда 41-52 фракцияларни бирлаштириш натижасида суюқланиш ҳарорати 151° бўлган 0.04 г акузин алкалоидини ажратиб олинди.

Сувда эриган Д (1.86 г) фракциясини колонкада хроматография қилинганда хлороформ элюатларидан суюқланиш ҳарорати 201-202°C (метанол) бўлган гликоперин (0.2 г) ажратиб олинди.

б) Жиззах вилояти июнь ойида гуллаш даврида терилган *Haplophyllum acutifolium* ўсимлигининг 500 г қуритилган ер устки ҳамда ер остки илдиз қисмлари хона ҳароратида ультратовушли экстракторда оддий усулда метанолда 10 марта экстракция қилинди. Қуритилган экстрактни (56 г) турли хилдаги эритувчилар (0.5 литрдан) бензин, хлороформ, этилацетат, спирт, сўнгра қолган қолдиқ 0.3 л сув билан ишлов бериб эритилди. Олинган ҳар бир қисм роторли буғлатгичда қуюлтирилиб, вакуумда қуритилди. Натижада 10 г бензинли, 20.4 г хлороформли, 14.8 г этилацетатли, 8.2 г этил спиртли ва 2.0 г сувли фракцияларга ажратилди.

Хлороформли қисмдан соф ҳолдаги асос моддаларни ажратиш

Haplophyllum acutifolium ўсимлигининг хлороформли фракциядан (20.4г) соф ҳолдаги моддаларни ажратиб олишда (1:30) нисбатда силикагелли колонкалардан фойдаланилди. Эритувчилар сифатида хлороформ, хлороформ-метанол аралашмасининг 100:1 дан 100:50 гача ўзгартириб олинди. Дастлабки 10-19 фракциялар бирлаштириб, қуритилганда кукун ҳолидаги алкалоидлар ажратиб олинди.

Этилацетатли қисмдан асос ҳолидаги моддаларни ажратиб олиш

Этилацетатли қисм (14.8 г) хроматографик усулда (1:20) нисбатда силикагелли колонкаларда бензин – хлороформ 100:1 аралашмаси билан бўлинди ва олинган 40-145 элюатлар бирлаштирилиб (1:30) нисбат билан такрорий рехроматография қилинди, эритувчи сифатида хлороформ – метанол (100:1, 50:1, 25:1, 15:1, 10:1, 5:1, 1:1) ва метанол ишлатилди. Дастлабки 55-60 фракцияларнинг ўхшашларини бирлаштириш натижасида 0.02 г N-метил-2-фенилхинолин-4-он ҳамда 0.04 г акузин, 513-528 фракциялар бирлаштириш натижасида суюқланиш ҳарорати 224-225°C бўлган 0.0014 г гликоперин алкалоидлари соф ҳолида ажратиб олинди.

N-метил-2-фенилхинолин-4-он, суюқланиш ҳарорати 118-119°C (спирт). $C_{16}H_{13}NO$; m/z 235.0997, УБ: 251, 325, 337 (4.52, 4.12, 4.18); ИК (ν_{max} , cm^{-1}): 1625. N-метил-2-фенилхинолин-4-оннинг 1H ва ^{13}C ЯМР спектрлари маълумотлари 2.2-жадвалда келтирилган.

Гликоперин, суюқланиш ҳарорати 224-225°C (CH₃OH), C₁₉H₂₁NO₈: 391.1267, ESI – MS *m/z* (%) 391(M⁺, 3), 245(100), 227(49), 216(10); УБ-спектр: 250, 322 (4.85, 3.96); ИК (ν_{\max} , см⁻¹): 3428, 3165, 3145, 1622, 1583, 1512;

¹H ЯМР (400 МГц, CDCl₃, δ , м.у., J/Гц): 1.10 (3H, д, J = 4.5, CH₃), 3.80 (3H, с, 4-OCH₃), 4.35 (3H, с, 8-OCH₃), 5.64 (1H, кенг. с, H-1'), 7.10 (1H, д, J = 3, H- β), 7.41 (1H, д, J = 3, H- α), 7.39 (1H, д, J = 10, H-6), 7.89 (1H, д, J = 10, H-5).

Акутинин оқ рангли майда кристалл, ацетонда қайта кристаллаш орқали суюқланиш ҳарорати 290-293°C, C₁₁H₉NO₄ таркибга эга. ESI – MS *m/z* 218.00 (M-H)⁻. УБ-лампада ёркин ранг бермайди, Драгендорф реактивида тўқ сариқ рангли доғ ҳосил қилади, R_f 0.51 (ЮҚХ, силикагель, 1-система). Метанолда эрийди, суюлтирилган кислоталар, хлороформда, спиртда, бензинда, гександа қийин эрийди, сувда эрмайди. Драгендорф реактивида тўқ сариқ рангга бўялади.

УБ-спектр (EtOH, λ_{\max} , нм): 221, 229, 239 елка, 266, 274, 315, 333; (λ_{\min} , нм): 215, 227, 270; 322; (EtOH + OH, λ_{\max} , нм): 203, 228, 266, 275, 315, 327; (λ_{\min} , нм): 217, 225, 252, 270, 321;

ИК-спектр (ν , см⁻¹): 3422, 3170, 3081, 2924, 2857, 1700, 1642, 1611, 1502, 1440, 1405, 1351, 1285, 1222, 1159, 1117, 1032, 1013, 925, 853, 780, 751, 714, 661, 623, 530, 494.

Акутининнинг ¹H ва ¹³C ЯМР спектрлари маълумотлари 2.3-жадвалда келтирилган.

Акузин, суюқ. ҳар. 151°C (ацетон), C₁₃H₁₃NO₄, ESI – MS *m/z* 248.00 (M+H)⁺ 80%, 205.90 [(M+H) – C₂H₃O]⁺ 100%, хлороформда яхши эрийди, сувда эрмайди.

УБ-лампада кўк рангли, Драгендорф реактивида тўқ сариқ рангли доғ ҳосил қилади, R_f 0.54 (ЮҚХ, силикагель, 1-аралашма).

ИК-спектр **21** (ν_{\max} , см⁻¹): 3075, 3008, 2925, 1748, 1658, 1594, 1572, 1485, 1459, 1392, 1247, 914, 864, 738, 541.

Акузин (**21**) нинг ¹H ва ¹³C ЯМР спектрларидаги маълумотлари 2.4-жадвалда келтирилган.

Фойдаланилган аёдабиётлар рўйхати:

1. Eshonov M. A., Rasulova, K. A., Turgunov, K. K., Tashkhodzhaev, B. New Quinoline Alkaloid Acusine and Crystal Structures of N-Methyl-2-Phenylquinolin-4-One and Pedicine from *Haplophyllum acutifolium* // Chemistry of Natural Compounds. – 2020. – Т. 56. – С. 1102-1105.
2. Эшоннов М.А., Расулова Х.А., Сасмаков С.А., Хасанов Ш.Ш., Хамидова У.Б., Терентьева Е.О., Азимова Ш.С. “*Haplophyllum acutifolium* ўсимлиги алкалоидлари ва уларнинг биологик фаоллиги // ДАН. – 2021. – № 3. 50-55 б.
3. Rasulova, K. A., Bobakulov, K. M., Eshonov, M. A., Abdullaev, N. D. Pedicine, a New Alkaloid from *Haplophyllum pedicellatum* // Chemistry of Natural Compounds. – 2019. – Т. 55. – С. 709-711.
4. Eshonov M. A., Rasulova K. A. Acutinine – A New Quinolin-2-One Alkaloid from *Haplophyllum acutifolium* // Chemistry of Natural Compounds. – 2020. – Т. 56. – С. 509-510.
5. Samievna, T. S., Mirkomilovna, R. M., & Obidovich, K. V. (2021). The professional pedagogical activity in modern education. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(9), 275-277.
6. Akbarov, K., Alimov, N., Otazhonov, S. M., & Khomidov, V. O. (2010). The external impact on photoelectric properties of nano-crystal p-CdTe films.
7. Aniszewski T. Alkaloids-Secrets of Life: Alkaloid Chemistry, Biological Significance, Applications and Ecological Role. – Elsevier, 2007. P 50

1. Тахтаджан А.Л., Систематика и филогения светковых растений // М. –Л., Наука – 1966. – С. 318.